

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta’lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas’ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O’sarovich

Tahrir hay’ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O’.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ БЕРУНИ НА ВОСПИТАНИЕ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, ПОНЯТИЕ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ СУФИЗМА

ДИЛБАР РУЗМЕТОВА

Университет Альфраганус, доцента кафедры “Общественные науки”

Аннотация: Данная статья анализирует взгляды Абу Райхана Беруни на воспитание совершенного человека в сравнении с концепцией совершенного человека в суфийской философии. Представлены результаты исследования, проведенного с целью определения того, насколько идеи Бируни о духовном росте человека соответствуют принципам совершенного человека, связанным с этикой, моралью и духовностью в суфийской философии. Этот анализ показывает связь между наукой, философией и религиозным мистицизмом в обеспечении внутреннего развития человека и жизни в гармонии с внешней средой.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, совершенный человек, воспитание, философия суфизма, этика, этика, духовность, внутреннее развитие, внешняя среда, наука, религиозный суфизм.

Abstract: This paper provides a comparative analysis of Abu Rayhan Beruni's views on the upbringing of a perfect human and the concept of the perfect human in Sufi philosophy. The study focuses on how Beruni's ideas about the spiritual growth of individuals align with the principles of ethics, morality, and spirituality found in Sufism. The findings highlight the connections between science, philosophy, and religious mysticism in the development of inner harmony and the relationship with the external environment.

Keywords: Abu Rayhan Beruni, perfect human, upbringing, Sufi philosophy, ethics, morality, spirituality, inner growth, external environment, science, religious mysticism.

ВВЕДЕНИЕ: Концепция совершенного человека занимает важное место не только в восточной философии, но и в истории глобальной философии. В своих трудах Абу Райхан Беруни уделял большое внимание духовному росту и воспитанию человека. Его взгляды на совершенного человека охватывали не только научные, но и нравственные и духовные аспекты. В философии суфизма совершенный человек описывается как человек, который совершенно развил себя и достиг внутреннего мира. В данной статье сравниваются идеи Беруни о воспитании совершенного человека и концепция совершенного человека в суфийской философии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ: Взгляды Беруни на воспитание человека и совершенного человека изучались многими исследователями. Например, в работе И. Х. Каримова "Беруни и его научное наследие" обращается внимание на то, что мысли Беруни о совершенном человеке делают особый акцент на науке и нравственных качествах. Также в суфийской философии понятие совершенного человека широко освещается, особенно в трудах Ибн Араби и Джили, по их мнению, основа создания совершенного человека заключается, прежде всего, в полном понимании своего внутреннего мира. Необходимо глубоко проанализировать сходства и различия между взглядами этих двух направлений.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: В исследовании применяются методы сравнительно-исторического и концептуального анализа. Проанализированы труды Беруни и основные источники по суфийской философии, а также изучены вторичные источники для сравнения и выявления противоречий в историческом контексте. В рамках методологии выявляются сходства и различия между теоретическими основами концепции совершенного человека в суфийской философии и научным наследием Беруни.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ: В процессе анализа, когда мысли Беруни о воспитании совершенного человека сравнивались с концепцией совершенного человека в

суфийской философии, было обнаружено, что существует множество общих аспектов. Для Беруни совершенный человек - это тот, кто объединяет науку, мораль и духовность, а также тот, кто понимает социальную ответственность. В философии суфизма совершенный человек рассматривается как человек, совершенствовавший свой внутренний мир, свою психику, стремящийся приблизиться к Богу. Оба понятия побуждают человека к осознанию своего внутреннего потенциала, духовному росту и приобретению нравственных качеств. Однако в суфизме преобладают мистические элементы и близость к Богу, в то время как у Беруни преобладают научные и этические аспекты. Известно, что широкая публика признает Абу Райхана Беруни ученым-естествоиспытателем. Великий ученый, известный своим большим вкладом в науку и гуманистическими мыслями, был средневековым узбекским ученым.

Во взглядах Беруни на воспитание совершенного человека В вопросе человеческого разума и нравственности Беруни высоко ценит человеческий разум и определяет его как главный фактор духовного роста и нравственного совершенствования человека. Он уделял большое внимание образованию и знаниям для достижения нравственного совершенства. Он считал важным обладать особым путём, просвещением и нравственным мастерством [1, с.12]. В вопросе нравственного воспитания Беруни придавал большое значение нравственному воспитанию для правильного установления отношений между людьми. Он учил людей применять доброту, честность и справедливость, а также чувствовать ответственность в окружающей среде. Кроме того, взгляды Беруни на "совершенного человека" основаны на философских и этических ценностях. По его мнению, совершенный человек обладает знаниями и просвещением, а также выполняет свои социальные и моральные обязанности.

Он стремится развивать общественные отношения, основанные на доверии, справедливости и просвещении. В вопросе социальных отношений Беруни подчеркивал важность правильных и плохих отношений между людьми, их помощи и сотрудничества, любви и уважения, считая их основными факторами построения стабильного общества. Также, согласно учению Беруни, каждый человек обладает своими уникальными характеристиками и способностями, и он должен стремиться к их развитию. Верить в потенциал каждого человека, развивать его и стремиться к достижению своей высшей цели - один из важных факторов на пути к становлению совершенным человеком [2, с. 7].

Через взгляды Беруни на совершенного человека он показал необходимость укрепления стремления человека к духовному и нравственному совершенству, уважения к науке, чувства гуманизма и социальной ответственности. Следует отметить, что существует ряд сходств и различий между взглядами Абу Райхана Беруни на воспитание совершенного человека и концепцией совершенного человека в суфийской философии [3, с.12]. Общая цель этих двух направлений заключается в обеспечении духовного роста и просвещения человека, однако различия в их основных учениях и направлениях возникают с некоторой философской или религиозной точки зрения. Например: Сходства:

Достижение духовного совершенства совершенным человеком: Оба взгляда рассматривают совершенного человека в достижении духовного совершенства.

Согласно Беруни, совершенный человек - это тот, кто владеет знаниями и моралью в равновесии и полезен обществу. В суфизме совершенный человек - это человек, который продолжил свое духовное развитие, достиг награды от Бога и посвятил всю свою жизнь духовному и нравственному совершенству. Нравственность и просвещение: И Беруни, и суфизм придавали большое значение нравственному совершенству. Если Беруни

сосредоточился на нравственных ценностях, справедливости, уважении и доброте, то в суфизме это считается неотъемлемым продолжением этого. В суфизме цель совершенного человека - достижение истины и обеспечение направления людей к добру.

Служение обществу: по мнению Беруни, совершенный человек должен заниматься справедливостью и оказанием помощи в обществе. В суфизме также рекомендуется, чтобы совершенный человек стремился приносить пользу обществу и посвящал свою жизнь помощи другим.

Различия: Знание и просвещение: Концепция совершенного человека Беруни основана на знании и этике. Он стремится к науке, знаниям или овладению знаниями на таких языках, как астрономия, география. Его теоретические взгляды направлены на то, чтобы наука приносила пользу обществу и обеспечивала интеллектуальное развитие людей. В суфизме совершенный человек приобретает духовное знание на пути к просветлению, верит в Аллаха, чувствует Его присутствие и достигает совершенного совершенства в своих действиях.

Мир и загробная жизнь: Мир Беруни сосредоточен на знаниях и морали. Он призывал людей быть полезными в этом мире и жить добрыми делами. В суфизме же совершенный человек придает значение загробной жизни и духовной связи с Богом. Согласно ему, главная цель человека - истинное единение с Аллахом и следование Его воле. Духовный путь и нравственное совершенство: В суфизме духовный путь совершенного человека развивается посредством различных духовных упражнений, зикра и молитв. Его цель - духовная свобода и служение Бог ясное осознание рабства. У Беруни этому духовному пути не уделяется серьезного внимания. Его взгляды больше основаны на разуме, науке и социальном просвещении.

Место мира: у Беруни мир и его распределение рассматриваются с моральной точки зрения. Он стремится к тому, чтобы люди служили обществу через знания и нравственность. В суфизме же мир не имеет значения, а воспринимается лишь как средство для открытия и духовного совершенствования.

Понятие совершенного человека Согласно Беруни, совершенный человек - это человек, который стремится исправить свои желания и приносит пользу себе и обществу. Понятие "совершенный человек" в суфизме также основано на нравственном совершенстве и духовном развитии. Эти взаимосвязанные взгляды, с одной стороны, определяют необходимые условия и направления духовного роста человека.

Также понятие совершенного человека Согласно Беруни, совершенный человек - это человек, который стремится исправить свое эго и приносит пользу себе и обществу. Понятие "совершенный человек" в суфизме также основано на нравственном совершенстве и духовном развитии [4, с. 9]. Эти взаимосвязанные взгляды, с одной стороны, определяют необходимые условия и направления духовного роста человека.

Согласно Беруни, нравственное развитие человека зависит от его правильного воспитания. Во многих случаях он обращал внимание на важность нравственного и духовного воспитания молодежи. По его мнению, характер совершенного человека должен основываться на справедливости, чистоте, правильности выражения и нравственной независимости.

В суфизме важное значение в сравнении совершенного человека и общества имеют отношения совершенного человека с внешним миром и его место в обществе.

В суфизме важное значение в сравнении совершенного человека и общества имеют отношения совершенного человека с внешним миром и его место в обществе. Научные

взгляды Беруни выделяются как основные характеристики социальной справедливости и содействия общему благу. Это, в свою очередь, наряду с понятием "совершенный человек" требует духовной зрелости, направленной на принесение пользы обществу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Данный анализ позволил сделать важные выводы о сходстве и различии понятий совершенного человека в философии Беруни и суфизма. Если Беруни подчеркивал, что наука и нравственная ответственность являются основой воспитания совершенного человека, то суфизм уделяет особое внимание духовному развитию человека. Обе системы придают большое значение духовному росту человека. Согласно результатам исследования, интеграция этих идей в современном обществе может оказать положительное влияние на воспитание молодежи.

Хотя концепция совершенного человека Абу Райхана Беруни и концепция совершенного человека в суфизме имеют схожие духовные цели, существуют некоторые различия между их направлениями, теоретическими основами и методами воспитания человека. Если в трудах Беруни духовное и нравственное совершенство человека больше основано на светских знаниях и социальной нравственности, то в суфизме совершенный человек ориентирован на служение Богу и стремление к духовному совершенству.

Основываясь на идеях Беруни о совершенном человеке, воспитание каждого человека определяет его нравственное совершенство. Поэтому уделение внимания образованию и воспитанию важно для духовного развития общества.

В суфизме большое значение придаётся исправлению нафса. С этой точки зрения, из взглядов Беруни на совершенного человека важно правильно направлять нафс в духовном развитии.

Также важно, чтобы совершенный человек приносил пользу обществу. Взгляды Беруни на социальную справедливость, мораль и духовное развитие также обеспечивают взаимное уважение и баланс между людьми в обществе.

Понятие "совершенный человек" в суфизме можно вдохновить научными и этическими взглядами Беруни. В то время как в исламе совершенный человек рассматривается как "пир," "валий" или "устоз," в мыслях Беруни поднимаются такие вопросы, как нравственное и духовное развитие человека, исправление эго и принесение пользы обществу.

Концепция совершенного человека Беруни, нравственное и духовное развитие в суфийской философии

REFERENCES:

1. Ramatov, J., (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
2. Умарова, Р. Ш. (2019). Бытие и философские взгляды Абу Райхана Беруни. *Достижения науки и образования*, (3 (44)), 32-33.
3. Ramatov, J., (2021). Central Asia in IX-xii Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.
4. Ramatov, J., (2022). THE PROCESS OF CIVILIZATION AND IMPORTANT CHANGES IN LIFE. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 1(6), 243-246.
5. Ramatov, J., (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p.*

6. Ramatov, J., (2022). PROBLEMS OF INFLUENCE OF ISLAM ON CONSCIOUSNESS TRANSFORMATION. Academic research in educational sciences, 3(10), 591-597.